

clasp による Google Apps Script 開発実践チュートリアル

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 6 月 30 日

概要

本書は、Google が提供するコマンドラインツール `clasp` (Command Line Apps Script Projects) を用いて、Google Apps Script (GAS) をローカル環境で開発するための実践的チュートリアルである。`clasp` の導入から、基本コマンド、スプレッドシートを中心とするデータ処理、Gmail・カレンダー・ドライブの自動化、Web アプリと API の公開、TypeScript による型安全な開発、ライブラリ化、そしてテストと CI/CD による継続的デプロイまでを、多数の動作するサンプルスクリプトとともに段階的に解説する。サンプルは経済・データ分析の文脈を意識して構成しており、研究・教育・事務の自動化にそのまま応用できる。本書に付属する `samples/` ディレクトリには、掲載した全コードが実行可能な形で収録されている。

本書のサンプルは Apps Script の V8 ランタイム、および `clasp v3 系` (執筆時点 3.3.0, Node.js 20 以上。新規環境では 22 系 LTS を推奨) を前提とする。`clasp` は v3 でコマンド体系が刷新され、v2 から名前が変わったコマンドがある (対応表は第 3.9 項)。コマンドの細部は `clasp` のバージョンにより変わらうため、`clasp --version` で確認のうえ読み進めてほしい。

目次

1	はじめに	4
1.1	Google Apps Script とは	4
1.2	clasp とは	4
1.3	本書の対象読者と前提知識	5
1.4	本書の構成	5
2	環境構築	5
2.1	Node.js のインストール	5
2.2	clasp のインストール	6
2.3	Apps Script API の有効化	6
2.4	clasp login による認証	6
3	clasp の基本操作	7
3.1	プロジェクトの新規作成: clasp create-script	7
3.2	既存プロジェクトの取得: clasp clone-script	8
3.3	同期: clasp push と clasp pull	8
3.4	状態確認とエディタを開く: show-file-status / open-script	8
3.5	プロジェクト設定ファイル: .clasp.json	9
3.6	push 対象の除外: .claspignore	9
3.7	マニフェスト: appscript.json	10
3.8	バージョンとデプロイ: create-version / create-deployment	11
3.9	v2 から v3 への移行	11
4	最初のスクリプト	12
5	スプレッドシートとデータ処理	13
5.1	セルの読み書きの基本	14
5.2	記述統計量の計算	14
5.3	移動平均と成長率	16
5.4	CSV の入出力	18
5.5	外部 API からのデータ取得	19
5.6	カスタム関数	20
5.7	カスタムメニューの追加	21
6	Gmail・カレンダー・ドライブの自動化	22
6.1	差し込みメールの一斉送信	22
6.2	未読メールの朝ダイジェスト	23
6.3	カレンダー予定の一括登録	24
6.4	ドライブのファイル整理	25
6.5	シートを PDF 化してメール添付	26

7	Web アプリ・API・トリガー	27
7.1	doGet と doPost	27
7.2	HTML テンプレート	28
7.3	JSON を返す API	29
7.4	トリガーの設定	31
7.5	設定と状態の保存: PropertiesService	32
8	TypeScript で書く	33
8.1	セットアップとビルドの流れ	33
8.2	型付きの統計ユーティリティ	35
8.3	型の付いた GAS API	36
9	ライブラリと clasp run-function	37
9.1	ライブラリの作成と利用	37
9.2	clasp run-function によるローカルからの実行	38
10	テストと CI/CD	39
10.1	ロジックを分離して単体テストする	39
10.2	GitHub Actions による自動デプロイ	41
11	統合プロジェクト：アンケート集計ダッシュボード	42
11.1	フォームの自動生成	42
11.2	集計とダッシュボード	43
11.3	定期実行と通知	45
12	トラブルシューティングと FAQ	46
	付録 A：clasp コマンド早見表	47
	付録 B：コーディングエージェント活用プロンプト集	48
	付録 C：実例で学ぶ — 備品貸出帳	54
	参考文献・リンク	59

1 はじめに

1.1 Google Apps Script とは

Google Apps Script (以下 GAS) は、Google が提供する JavaScript ベースのスク립ト実行環境である。スプレッドシート、ドキュメント、Gmail、カレンダー、ドライブ、フォームといった Google の各サービスを、プログラムから操作できる。サーバの用意や課金設定なしに、ブラウザだけでクラウド上のコードを実行できる手軽さが最大の特長である。

GAS は通常、ブラウザ上のオンラインエディタ (<https://script.google.com>) で編集する。しかしこのエディタには、次のような制約がある。

- 使い慣れたローカルのエディタ (VS Code など) が使えない。
- Git によるバージョン管理と差分レビューが難しい。
- 複数ファイル・複数人での開発や、TypeScript・npm 資産の活用が難しい。
- 単体テストや CI/CD といった現代的な開発フローに乗せにくい。

1.2 clasp とは

clasp (Command Line Apps Script Projects) は、これらの制約を解消するためのコマンドラインツールである。GitHub の Google 組織で公開されているが、リポジトリ上では「公式サポート対象の Google 製品ではない」と明記されている。リポジトリは <https://github.com/google/clasp> である。clasp を使うと、クラウド上の Apps Script プロジェクトとローカルのファイルを相互に同期し、次のことが可能になる。

- ローカルのエディタでコードを書き、clasp push でアップロードする。
- クラウド側の変更を clasp pull で取り込む。
- Git でバージョン管理し、差分をレビューする。
- TypeScript で記述し、型の支援を受けながら開発する。
- デプロイ (バージョン公開) をコマンドで自動化する。

本書の立ち位置

本書は、Google の公式 Codelab 「[clasp で Apps Script プロジェクトを管理する](https://codelabs.developers.google.com/codelabs/clasp)」 (<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/clasp>) および公式リポジトリ <https://github.com/google/clasp> を下敷きに、日本語で体系立てて学べるよう大幅に加筆・再構成したものである。

1.3 本書の対象読者と前提知識

本書は、次のような読者を想定している。

- GAS をブラウザで触ったことがあり、本格的な開発に進みたい人。
- 研究・教育・事務の作業を自動化したい、経済学・社会科学系の実務家。
- Git やローカル開発の利点を GAS でも享受したい人。

前提として、JavaScript の基本構文（変数、関数、配列、オブジェクト）を知っていることが望ましい。ターミナル（コマンドライン）の基本操作と、Google アカウントを保有していることも前提とする。

1.4 本書の構成

第 2 節で環境を構築し、第 3 節で `clasp` の基本コマンドを一通り押さえる。第 4 節で最初のスクリプトを動かしたのち、第 5 節以降で領域別の実践サンプルに進む。すなわち、スプレッドシートとデータ処理（第 5 節）、Gmail・カレンダー・ドライブの自動化（第 6 節）、Web アプリ・API・トリガー（第 7 節）、TypeScript 開発（第 8 節）、ライブラリと `clasp run-function`（第 9 節）、テストと CI/CD（第 10 節）である。第 11 節で統合的なプロジェクト例を示し、第 12 節でトラブルシューティング、付録にコマンド早見表を置く。

サンプルの入手と実行

本書に登場するコードはすべて付属の `samples/` 以下に、節番号に対応したディレクトリ名（例：`samples/05-sheets/`）で収録されている。各リストの冒頭にはファイルパスを ▶ つきで示す。

2 環境構築

`clasp` は Node.js 上で動作する。導入は次の 4 ステップである。(1) Node.js の準備、(2) `clasp` のインストール、(3) Apps Script API の有効化、(4) `clasp login` による認証。

2.1 Node.js のインストール

`clasp` は npm (Node.js のパッケージマネージャ) で配布される。`clasp v3.3.0` の `package.json` は Node.js 20 以上を要件としている。一方で公式 README のトラブルシューティングには 22 以上を求める記述もあるため、新規構築では 22 系 LTS を使うのが無難である。導入済みかは次で確認する。

```
1 $ node --version
2 v22.11.0
3 $ npm --version
```

4 10.9.0

未導入なら、公式サイト <https://nodejs.org/> のインストーラ、あるいは nvm (Node Version Manager) などで導入する。

2.2 clasp のインストール

npm のグローバルインストールで clasp を導入する。

```
1 $ npm install -g @google/clasp
```

インストール後、バージョンを確認する。

```
1 $ clasp --version
2 3.3.0
```

権限エラーが出る場合

npm install -g で EACCES 等の権限エラーが出る場合は、sudo を付けるよりも、nvm でユーザ領域に Node.js を入れる方が安全である。

2.3 Apps Script API の有効化

clasp がクラウドのプロジェクトを操作するには、アカウントごとに「Apps Script API」を有効化しておく必要がある。ブラウザで次の URL を開き、スイッチをオンにする。

<https://script.google.com/home/usersettings>

2.4 clasp login による認証

次のコマンドでブラウザが開き、Google アカウントでのログインと権限の許可を求められる。許可すると、認証情報がホームディレクトリの ~/.clasprc.json に保存される。

```
1 $ clasp login
```

ログイン状態（認証済みユーザ）は次で確認できる。ログアウトは clasp logout。なお v2 の clasp login --status は v3 で clasp show-authorized-user に変わった。

```
1 $ clasp show-authorized-user
```

複数アカウントの使い分け

v3 ではグローバル --user <名前> オプションで認証情報に名前を付けて保存し、アカウントを切り替えられる。例: clasp login --user work, 以降 clasp push --user work のように指定する。省略時は default が使われる。

表 1 clasp create-script --type に指定できる主な種類

種類	説明
standalone	単体のスクリプト (既定)
sheets	スプレッドシートに紐づくスクリプト
docs	ドキュメントに紐づくスクリプト
slides	スライドに紐づくスクリプト
forms	フォームに紐づくスクリプト
webapp	Web アプリとして使う予定の単体スクリプト
api	API 実行可能として使う予定の単体スクリプト

.clasprc.json は秘密情報

~/.clasprc.json には OAuth トークンが含まれる。他人と共有したり、Git リポジトリにコミットしたりしてはならない。CI で使う方法は第 10 節で扱う。

3 clasp の基本操作

本節では clasp の主要コマンドを一巡する。全コマンドの早見表は本書末尾の付録にまとめた。

3.1 プロジェクトの新規作成: clasp create-script

新しい Apps Script プロジェクトを作るには clasp create-script を使う (v2 の clasp create に相当。v3 でも別名 create が使える)。作業用ディレクトリを作り、その中で実行するのが基本である。

```
1 $ mkdir my-first-clasp && cd my-first-clasp
2 $ clasp create-script --title "はじめての clasp" --type standalone --rootDir ./src
```

--type には作成するプロジェクトの種類を指定する。主な値を表 1 に示す。--rootDir はソースを置くディレクトリである。v3 では .clasp.json は常にカレントディレクトリに作られ、そこに --rootDir への相対パスが記録される。実行すると、ローカルに .clasp.json (プロジェクト設定) と appsscript.json (マニフェスト) が生成される。

webapp と api は作成後にデプロイする

--type webapp と --type api は clasp v3 で受け付けられるが、作成されるスクリプト自体は単体 (standalone) である。Web アプリや API 実行可能として公開するには、後で appsscript.json の webapp または executionApi を設定し、clasp create-deployment を実行する。

3.2 既存プロジェクトの取得: `clasp clone-script`

既にクラウド上にあるプロジェクトをローカルに取得するには、スクリプト ID を指定して `clasp clone-script` する (別名 `clone`)。スクリプト ID は、Apps Script エディタの URL (`.../projects/<ここが ID>/edit`) や、プロジェクト設定画面で確認できる。

```
1 $ clasp clone-script <スクリプトID>
```

3.3 同期: `clasp push` と `clasp pull`

ローカルの変更をクラウドへ送るのが `clasp push`、クラウドの変更をローカルへ取り込むのが `clasp pull` である。 `--watch` を付けると、ファイルの保存を検知して自動で `push` し続ける。

```
1 $ clasp push           # ローカル -> クラウド
2 $ clasp push --watch  # 保存のたびに自動 push
3 $ clasp pull          # クラウド -> ローカル
```

push は上書きである

`clasp push` はクラウド側をローカルの内容で上書きする。逆に `clasp pull` はローカルをクラウドで上書きする。ブラウザエディタとローカルの両方を編集すると衝突するため、どちらか一方を「正」と決めて運用する。

3.4 状態確認とエディタを開く: `show-file-status` / `open-script`

`clasp show-file-status` (別名 `status`) は、`push` 対象になるファイルと無視されるファイルを表示する。エディタやアプリを開くコマンドは、v3 で `clasp open` (v2) から用途別に分割された。

```
1 $ clasp show-file-status # push 対象の確認 (別名 clasp status)
2 $ clasp open-script     # スクリプトエディタを開く (旧 clasp open)
3 $ clasp open-web-app    # デプロイ済み Web アプリを開く (旧 clasp open --web)
4 $ clasp open-container  # 紐づくシート等のコンテナを開く
```

clasp open は廃止された

v2 の `clasp open` は v3 で削除され、別名も残っていない。必ず `open-script` / `open-web-app` / `open-container` / `open-logs` / `open-api-console` のいずれかを使う。

表 2 .clasp.json の主な項目

キー	意味
scriptId	対象プロジェクトのスクリプト ID
rootDir	ローカルのソース格納ディレクトリ
projectId	ログ取得等で使う GCP プロジェクト番号
scriptExtensions	スクリプトとして扱う拡張子
filePushOrder	先に push したいファイルの順序

3.5 プロジェクト設定ファイル: .clasp.json

.clasp.json は clasp の挙動を決める設定ファイルである。主な項目を表 2 に示す。

▶ samples/02-config/clasp.json.example

```

1 {
2   "scriptId": "1aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ0123456789AbCdEfGhIjKlMnOp",
3   "rootDir": "src",
4   "scriptExtensions": [".js", ".gs"],
5   "htmlExtensions": [".html"],
6   "jsonExtensions": [".json"],
7   "filePushOrder": ["src/Init.js"],
8   "skipSubdirectories": false
9 }
```

リスト 1 .clasp.json の記述例

v3 での変更点

v2 にあった fileExtension は非推奨となり、代わりに scriptExtensions・htmlExtensions・jsonExtensions で拡張子を指定する。また前述のとおり rootDir には相対パスが入る。

3.6 push 対象の除外: .claspignore

.claspignore に glob パターンを書くと、そのファイルは push されない。node_modules やテストコード、ドキュメントを除外するのに使う。.claspignore のパターンは rootDir からの相対パスとして解釈され、.gitignore と完全には同じではない。ディレクトリ除外は**/node_modules/** のように書くと安全である。

未作成時の既定除外

.claspignore を置かない場合でも、clasp は既定で appsscript.json と JavaScript / TypeScript / HTML などのソースだけを主な push 対象にし、.git や node_modules は

除外する。ただし、チーム開発や CI では意図を明示するために `.claspignore` を置き、`clasp show-file-status` で確認してから `push` するのが安全である。

▶ `samples/02-config/claspignore.example`

```
1 # .claspignore : clasp push の対象から除外するパターン
2 # (.gitignore と同様の glob を 1 行ずつ記述する)
3
4 # rootDir から見た全ファイルが無視してから、必要なものを許可する書き方
5 **/**
6
7 # push したいファイルを許可 (! で除外解除)
8 !appsscript.json
9 !**/*.js
10 !**/*.gs
11 !**/*.html
12
13 # テスト・設定・ドキュメントは push しない
14 **/*.test.js
15 **/node_modules/**
16 package.json
17 package-lock.json
18 tsconfig.json
19 README.md
```

リスト 2 `.claspignore` の記述例

3.7 マニフェスト: `appsscript.json`

`appsscript.json` はプロジェクトのマニフェストで、タイムゾーン、依存ライブラリ、OAuth スコープ、Web アプリ設定、ランタイムなどを宣言する。

▶ `samples/05-sheets/appsscript.json`

```
1 {
2   "timeZone": "Asia/Tokyo",
3   "dependencies": {
4     "enabledAdvancedServices": []
5   },
6   "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
7   "runtimeVersion": "V8",
8   "oauthScopes": [
9     "https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets",
10    "https://www.googleapis.com/auth/drive",
11    "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request"
12  ]
13 }
```

リスト 3 appsscript.json の例 (スプレッドシート用)

oauthScopes の宣言

oauthScopes は、スクリプトが必要とする権限の一覧である。通常は GAS が自動推定するが、明示しておくことで clasp run-function や Web アプリで権限が安定する。外部 API を叩く際は script.external_request のスコープが必要になる。

3.8 バージョンとデプロイ: create-version / create-deployment

GAS では「バージョン」(コードのスナップショット)と「デプロイ」(公開単位)が区別される。Web アプリやライブラリとして公開するにはデプロイが必要である。v3 ではコマンド名が動詞+目的語の形に整理されたが、version や deploy などの別名は引き続き使える。create-deployment は、バージョン番号を省略すると新しいバージョンも同時に作成してデプロイする。

```
1 $ clasp create-version "初版" # バージョンを作成 (別名 version)
2 $ clasp create-deployment -d "本番v1" # 新規デプロイ (別名 deploy)
3 $ clasp list-deployments # デプロイ一覧 (別名 deployments)
4 $ clasp update-deployment <デプロイID> -v 2 -d "v2" # 既存デプロイを更新
5 $ clasp delete-deployment <デプロイID> # デプロイの削除 (別名 undeploy)
```

既存デプロイの更新

v2 では clasp deploy -i <id> で既存デプロイを上書きしたが、v3 では専用コマンド clasp update-deployment <id> に分かれた。これは clasp create-deployment --deploymentId <id> と同じ用途で、Web アプリの URL を変えずに中身だけ更新したいときに使う。

3.9 v2 から v3 への移行

clasp は v3 でコマンド体系がフラットに整理され、「動詞-目的語」形式の正式名に統一された。よく使うコマンドの多くは v2 の名前が別名 (alias) として残っているため、既存の手順書やスクリプトの大半はそのまま動く。一方で、open 系の分割、login --status の置き換え、settings の廃止、そして後述する TypeScript の自動トランスパイル廃止 (第 8 節) は、明示的な対応が必要な変更である。主な対応を表 3 に示す。

表 3 v2 から v3 への主なコマンド対応

v2	v3 (正式名)	v3 の別名
clasp login --status	clasp show-authorized-user	—
clasp create	clasp create-script	create
clasp clone	clasp clone-script	clone
clasp status	clasp show-file-status	status
clasp open	clasp open-script	(別名なし)
clasp open --web	clasp open-web-app	—
clasp open --addon	clasp open-container	—
clasp open --creds	clasp open-credentials-setup	—
clasp login --creds <file>	clasp login --user <名前> --creds <file>	—
clasp deploy	clasp create-deployment	deploy
clasp deploy -i <id>	clasp update-deployment <id>	redeploy
clasp deployments	clasp list-deployments	deployments
clasp undeploy	clasp delete-deployment	undeploy
clasp version	clasp create-version	version
clasp versions	clasp list-versions	versions
clasp run	clasp run-function	run
clasp logs	clasp tail-logs	logs
clasp list	clasp list-scripts	list
clasp apis list	clasp list-apis	apis
clasp apis enable <a>	clasp enable-api <a>	—
clasp apis disable <a>	clasp disable-api <a>	—
clasp settings	(廃止)	—

v3 の新機能: MCP サーバ

v3 には `clasp start-mcp-server` (別名 `mcp`) が追加された。これは Model Context Protocol のサーバを起動し、Gemini CLI や Claude Code などの AI ツールから Apps Script プロジェクトを操作できるようにする実験的機能である。

本書の表記方針

本書は以降、原則として v3 の**正式名**でコマンドを記す。別名 (`deploy` など) も同じ動作をするため、お好みで読み替えてよい。

4 最初のスクリプト

ここまでの操作を、最小のスクリプトで通して体験する。`src/` の中に `Code.gs` を置き、関数を定義する。

▶ `samples/01-hello/Code.gs`

```
1 /**
2  * 最初の Apps Script。
```

```

3  * clasp push でアップロードし、エディタ上で実行してログを確認する。
4  * clasp run-function helloWorld での CLI 実行には追加設定が必要。
5  */
6  function helloWorld() {
7    const message = 'こんにちは、clasp!';
8    Logger.log(message);
9    console.log(message); // Cloud Logging (Stackdriver) にも出力される
10   return message;
11 }
12
13 /**
14  * 引数を受け取って加算するだけの関数。
15  * 単体テストやライブラリ化の題材として用いる。
16  * @param {number} a 加算する数
17  * @param {number} b 加算する数
18  * @return {number} a と b の和
19  */
20 function add(a, b) {
21   return a + b;
22 }

```

リスト 4 最初のスクリプト

このコードを push して実行する流れは次のとおりである。

```

1  $ clasp push
2  $ clasp open-script      # エディタで helloWorld を選んで実行、または:
3  $ clasp run-function helloWorld  # ※ run-function には事前設定が必要 (第9節)

```

実行すると `Logger.log` の出力が GAS の実行ログに、`console.log` の出力が Cloud Logging に記録される。`clasp tail-logs` (別名 `logs`) でログを取得できる (事前に `clasp setup-logs` を実行し、`.clasp.json` に `projectId` を設定しておく)。

ログの確認

手軽に試すなら、`clasp open-script` でエディタを開き、関数を選んで実行ボタンを押すのが早い。実行結果のログはエディタ下部に表示される。

5 スプレッドシートとデータ処理

本節では、GAS の中心的な用途であるスプレッドシート操作と、経済・データ分析で頻出する集計処理を扱う。これらのサンプルは `samples/05-sheets/` に収録されており、`clasp create-script --type sheets` で作ったプロジェクトに push して試せる。

5.1 セルの読み書きの基本

スプレッドシート操作の起点は SpreadsheetApp である。値の取得は getValues, 書き込みは setValues を用い、**範囲単位でまとめて読み書き**するのが性能上の鉄則である。セルを 1 つずつループで読み書きすると非常に遅くなる。

5.2 記述統計量の計算

最初の実用例として、1 列の数値から件数・平均・分散・標準偏差・中央値などを計算する。統計量の計算は GAS のサービスに依存しない**純粋関数** describe として切り出しておく、後述の単体テスト（第 10 節）が容易になる。平均 \bar{x} と（母）分散 s^2 は次式で与えられる。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

▶ samples/05-sheets/DescriptiveStats.gs

```
1  /**
2  * 記述統計量の計算。
3  * 指定した数値範囲について、件数・合計・平均・分散・標準偏差・
4  * 最小・最大・中央値を求めて別シートに書き出す。
5  *
6  * 経済データ（例：所得、価格、成績など）の一次集計に使える。
7  */
8
9  /** A 列（ヘッダ 1 行 + データ）の数値から記述統計を計算してログ出力する。 */
10 function describeColumnA() {
11   const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
12   const last = sheet.getLastRow();
13   if (last < 2) {
14     throw new Error('データが見つかりません（2 行目以降に数値を入れてください）。');
15   }
16   // A2:A<last> を 2 次元配列で取得し、1 次元の数値配列へ変換する
17   const values = sheet
18     .getRange(2, 1, last - 1, 1)
19     .getValues()
20     .map(function (row) { return Number(row[0]); })
21     .filter(function (x) { return !isNaN(x); });
22
23   const stats = describe(values);
24   Logger.log(JSON.stringify(stats, null, 2));
25   return stats;
26 }
27
28 /**
29 * 数値配列から記述統計量を計算する純粋関数。
30 * GAS のサービスに依存しないので単体テストしやすい。
31 * @param {number[]} xs 数値の配列
```

```

32 * @return {{n:number, sum:number, mean:number, variance:number,
33 *         sd:number, min:number, max:number, median:number}}
34 */
35 function describe(xs) {
36     const n = xs.length;
37     if (n === 0) {
38         throw new Error('空の配列は集計できません。');
39     }
40     const sum = xs.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0);
41     const mean = sum / n;
42     const variance =
43         xs.reduce(function (a, b) { return a + Math.pow(b - mean, 2); }, 0) / n;
44     const sorted = xs.slice().sort(function (a, b) { return a - b; });
45     const mid = Math.floor(n / 2);
46     const median = n % 2 === 0 ? (sorted[mid - 1] + sorted[mid]) / 2 : sorted[mid];
47
48     return {
49         n: n,
50         sum: sum,
51         mean: mean,
52         variance: variance,
53         sd: Math.sqrt(variance),
54         min: sorted[0],
55         max: sorted[n - 1],
56         median: median,
57     };
58 }
59
60 /** 計算結果を「集計結果」シートへ表形式で書き出す。 */
61 function writeStatsToSheet() {
62     const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
63     const src = ss.getActiveSheet();
64     const last = src.getLastRow();
65     if (last < 2) {
66         throw new Error('データが見つかりません (2 行目以降に数値を入れてください。');
67     }
68     const values = src
69         .getRange(2, 1, last - 1, 1)
70         .getValues()
71         .map(function (r) { return Number(r[0]); })
72         .filter(function (x) { return !isNaN(x); });
73
74     const s = describe(values);
75     const out = ss.getSheetByName('集計結果') || ss.insertSheet('集計結果');
76     out.clear();
77     const rows = [
78         ['指標', '値'],
79         ['件数', s.n],
80         ['合計', s.sum],

```

```

81     ['平均', s.mean],
82     ['分散', s.variance],
83     ['標準偏差', s.sd],
84     ['最小', s.min],
85     ['最大', s.max],
86     ['中央値', s.median],
87 ];
88 out.getRange(1, 1, rows.length, 2).setValues(rows);
89 out.getRange(1, 1, 1, 2).setFontWeight('bold');
90 out.autoResizeColumns(1, 2);
91 }

```

リスト 5 記述統計量の計算

2 次元配列という約束

`getValues` は常に「行の配列」すなわち 2 次元配列を返す。1 列だけ取得した場合も `[[1],[2],[3]]` の形になるため、`map(r => r[0])` で 1 次元化してから計算するとよい。書き込み時は逆に `[[v1],[v2]]` の形へ戻す。

5.3 移動平均と成長率

時系列データ（売上、株価、GDP など）の平滑化に使う単純移動平均と、対前期比成長率を計算する。いずれも純粋関数として実装し、シートへの反映と分離している。

▶ [samples/05-sheets/MovingAverage.gs](#)

```

1  /**
2   * 移動平均と対前期比（成長率）の計算。
3   * 時系列データ（売上、株価、GDP など）の平滑化に使える典型例。
4   */
5
6  /**
7   * 単純移動平均（SMA）を計算する純粋関数。
8   * @param {number[]} xs 時系列の数値
9   * @param {number} window 窓幅（例：3, 5, 12）
10  * @return {Array<number|null>} 先頭 window-1 個は null
11  */
12 function movingAverage(xs, window) {
13   if (window < 1) throw new Error('窓幅は 1 以上にしてください。');
14   const result = [];
15   for (let i = 0; i < xs.length; i++) {
16     if (i < window - 1) {
17       result.push(null);
18       continue;
19     }
20     let sum = 0;
21     for (let j = i - window + 1; j <= i; j++) sum += xs[j];

```

```

22     result.push(sum / window);
23 }
24 return result;
25 }
26
27 /**
28  * 対前期比成長率 (%) を計算する純粋関数。
29  * @param {number[]} xs 時系列の数値
30  * @return {Array<number|null>} 先頭は null
31  */
32 function growthRate(xs) {
33     return xs.map(function (x, i) {
34         if (i === 0 || xs[i - 1] === 0) return null;
35         return ((x - xs[i - 1]) / xs[i - 1]) * 100;
36     });
37 }
38
39 /**
40  * アクティブシートの B 列 (数値、2 行目以降) について
41  * 3 期移動平均を C 列、成長率を D 列に書き込む。
42  */
43 function applyMovingAverage() {
44     const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
45     const last = sheet.getLastRow();
46     if (last < 2) {
47         throw new Error('データが見つかりません (2 行目以降に数値を入れてください。)');
48     }
49     const xs = sheet
50         .getRange(2, 2, last - 1, 1)
51         .getValues()
52         .map(function (r) { return Number(r[0]); });
53
54     const sma = movingAverage(xs, 3);
55     const gr = growthRate(xs);
56
57     sheet.getRange(1, 3).setValue('3期移動平均');
58     sheet.getRange(1, 4).setValue('成長率(%)');
59     sheet
60         .getRange(2, 3, xs.length, 1)
61         .setValues(sma.map(function (v) { return [v]; }));
62     sheet
63         .getRange(2, 4, xs.length, 1)
64         .setValues(gr.map(function (v) { return [v]; }));
65 }

```

リスト 6 移動平均と成長率

5.4 CSV の入出力

外部データの多くは CSV で配布される。Drive 上の CSV を取り込み、またシートを CSV として書き出す。文字列のパーズには `Utilities.parseCsv` が使える。書き出し時は、カンマや改行を含む値の引用符処理に注意する。DriveApp を使うため、明示スコープ運用では <https://www.googleapis.com/auth/drive> も必要である。

▶ `samples/05-sheets/CsvImportExport.gs`

```
1  /**
2   * CSV の入出力。
3   * - Drive 上の CSV を読み込んでシートへ取り込む
4   * - シートの内容を CSV ファイルとして Drive へ書き出す
5   */
6
7  /**
8   * 指定した Drive のファイル ID の CSV を現在のシートへ取り込む。
9   * @param {string} fileId Drive 上の CSV ファイル ID
10 */
11 function importCsvFromDrive(fileId) {
12   const blob = DriveApp.getFileById(fileId).getBlob();
13   const text = blob.getDataAsString('UTF-8');
14   const rows = Utilities.parseCsv(text); // 2 次元配列
15   const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
16   sheet.clearContents();
17   sheet.getRange(1, 1, rows.length, rows[0].length).setValues(rows);
18 }
19
20 /**
21 * 現在のシートの内容を CSV にして Drive のルートへ保存し、ファイルを返す。
22 * @param {string=} fileName 保存名 (既定は export.csv)
23 * @return {GoogleAppsScript.Drive.File} 作成したファイル
24 */
25 function exportSheetToCsv(fileName) {
26   const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
27   const data = sheet.getDataRange().getValues();
28   const csv = data
29     .map(function (row) {
30       return row
31         .map(function (cell) {
32           const s = String(cell);
33           // カンマ・改行・引用符を含む値はダブルクォートで囲む
34           if (/["\n]/.test(s)) return '"' + s.replace(/"/g, '""') + '"';
35           return s;
36         })
37         .join(',');
38     })
39     .join('\n');
```

```

40
41     const name = fileName || 'export.csv';
42     return DriveApp.createFile(name, csv, MimeType.CSV);
43 }

```

リスト 7 CSV の取り込みと書き出し

5.5 外部 API からのデータ取得

UrlFetchApp を使うと外部の Web API を呼び出せる。ここでは為替レートを無料の公開 API から取得し、日時つきでシートに追記する。外部リクエストにはマニフェストに `script.external_request` スコープが必要である。

▶ `samples/05-sheets/FetchExchangeRate.gs`

```

1  /**
2   * 外部 API からのデータ取得 (UrlFetchApp)。
3   * 為替レートを公開 API から取得してシートへ追記する。
4   *
5   * 注意: 外部リクエストには appscript.json に
6   *   "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request"
7   * のスコープが必要。
8   */
9
10 /**
11 * 指定通貨の対円レートを取得する。
12 * Frankfurter API (無料・キー不要) を利用。
13 * @param {string=} base 基準通貨 (既定 USD)
14 * @return {number} 1 base = ? JPY
15 */
16 function fetchRateToJpy(base) {
17     const cur = base || 'USD';
18     const url =
19         'https://api.frankfurter.app/latest?from=' + cur + '&to=JPY';
20     const res = UrlFetchApp.fetch(url, { muteHttpExceptions: true });
21     if (res.getResponseCode() !== 200) {
22         throw new Error('API エラー: ' + res.getResponseCode());
23     }
24     const json = JSON.parse(res.getContentText());
25     return json.rates.JPY;
26 }
27
28 /** 取得したレートを「為替ログ」シートに日時つきで追記する。 */
29 function logUsdJpy() {
30     const rate = fetchRateToJpy('USD');
31     const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
32     const sheet = ss.getSheetByName('為替ログ') || ss.insertSheet('為替ログ');
33     if (sheet.getLastRow() === 0) {
34         sheet.appendRow(['取得日時', '通貨ペア', 'レート']);

```

```

35 }
36 sheet.appendRow([new Date(), 'USD/JPY', rate]);
37 Logger.log('USD/JPY = ' + rate);
38 }

```

リスト 8 外部 API からの為替取得

クォータに注意

UrlFetchApp には 1 日あたりの呼び出し回数上限（クォータ）がある。大量取得をループで行う場合は Utilities.sleep で間隔を空け、キャッシュ（CacheService）の利用も検討する。

5.6 カスタム関数

セルに =REALVALUE(B2, C2) のように書いて呼び出せる独自関数を定義できる。`@customfunction` という JSDoc タグを付けると、入力補完にも表示される。経済分析でよく使う「実質値への変換」「対数収益率」「税込価格」を例示する。

▶ [samples/05-sheets/CustomFunctions.gs](#)

```

1  /**
2   * カスタム関数。
3   * セルに =関数名(...) と書いて呼び出せる独自のワークシート関数。
4   * 引数にはセル範囲（2次元配列）やスカラが渡される。
5   */
6
7  /**
8   * 名目値を実質値に変換する（基準を 100 とする物価指数で割って 100 倍）。
9   * 使用例: =REALVALUE(B2, C2)
10 * @param {number} nominal 名目値
11 * @param {number} priceIndex 物価指数（基準=100）
12 * @return 実質値
13 * @customfunction
14 */
15 function REALVALUE(nominal, priceIndex) {
16   if (typeof nominal !== 'number' || typeof priceIndex !== 'number') {
17     throw new Error('数値を 2 つ指定してください。');
18   }
19   return (nominal / priceIndex) * 100;
20 }
21
22 /**
23 * 範囲の対数収益率（自然対数）を縦方向に返す。
24 * 使用例: =LOGRETURN(B2:B100)
25 * @param {number[][]} range 1 列の数値範囲
26 * @return {number[][]} 先頭は空、以降は ln(x_t / x_{t-1})

```

```

27  * @customfunction
28  */
29  function LOGRETURN(range) {
30    const xs = range.map(function (r) { return r[0]; });
31    return xs.map(function (x, i) {
32      if (i === 0) return [''];
33      return [Math.log(x / xs[i - 1])];
34    });
35  }
36
37  /**
38   * 消費税込み価格を返す。
39   * 使用例: =WITHTAX(1000, 0.1)
40   * @param {number} price 税抜価格
41   * @param {number=} rate 税率 (既定 0.10)
42   * @return 税込価格 (円未満切り捨て)
43   * @customfunction
44   */
45  function WITHTAX(price, rate) {
46    const r = rate == null ? 0.1 : rate;
47    return Math.floor(price * (1 + r));
48  }

```

リスト 9 カスタム関数 (経済データ向け)

5.7 カスタムメニューの追加

onOpen という単純トリガーで、スプレッドシートを開いたときに独自メニューを追加できる。これまでの関数を GUI から呼べるようにする。

▶ samples/05-sheets/Menu.gs

```

1  /**
2   * カスタムメニュー。
3   * スプレッドシートを開いたときに独自メニューを追加し、
4   * これまでの関数を GUI から呼べるようにする。
5   */
6
7  /** スプレッドシートを開いたときに自動実行される単純トリガー。 */
8  function onOpen() {
9    SpreadsheetApp.getUi()
10     .createMenu('分析ツール')
11     .addItem('記述統計を計算', 'writeStatsToSheet')
12     .addItem('3期移動平均を計算', 'applyMovingAverage')
13     .addSeparator()
14     .addItem('USD/JPY を記録', 'logUsdJpy')
15     .addToUi();
16  }

```

6 Gmail・カレンダー・ドライブの自動化

本節では、日常業務の自動化に直結する Gmail, カレンダー, ドライブの操作を扱う。サンプルは `samples/06-workspace/` にある。これらは強い権限を要求するため、マニフェストの `oauthScopes` を適切に宣言する。

6.1 差し込みメールの一斉送信

名簿シートの各行に対し、本文テンプレートの `{{氏名}}` を置換して個別メールを送る。送信済みフラグを記録して二重送信を防ぐのが実務上の要点である。

▶ `samples/06-workspace/GmailMerge.gs`

```

1  /**
2   * 差し込みメール送信。
3   * スプレッドシートの宛先リストを読み、本文テンプレートの
4   * {{名前}}などを置換して一斉送信する。
5   *
6   * シートの構成 (1行目はヘッダ) :
7   *   A: 氏名  B: メールアドレス  C: 送信済み(空ならこれから送る)
8   */
9
10 /** テンプレート文字列中の {{key}} を data の値で置換する。 */
11 function renderTemplate(template, data) {
12   return template.replace(/\{\{s*([\^s]+)\s*\}\}/g, function (_, key) {
13     const name = key.trim();
14     return data[name] != null ? String(data[name]) : '';
15   });
16 }
17
18 /** 差し込みメールを送信する。送信済みの行はスキップする。 */
19 function sendMergeMails() {
20   const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
21   const last = sheet.getLastRow();
22   if (last < 2) return;
23   const rows = sheet.getRange(2, 1, last - 1, 3).getValues();
24
25   const subject = '【お知らせ】ゼミ資料の配布について';
26   const body =
27     '{{氏名}} 様\n\n' +
28     'いつもお世話になっております。 \n' +
29     '本日のゼミ資料を共有フォルダにアップロードしました。 \n\n' +
30     '名古屋市立大学大学院 経済学研究科\n';

```

```

31
32 let sent = 0;
33 rows.forEach(function (row, i) {
34     const name = row[0];
35     const email = row[1];
36     const done = row[2];
37     if (done || !email) return; // 送信済み・空欄はスキップ
38
39     GmailApp.sendEmail(email, subject, renderTemplate(body, { 氏名: name }));
40     sheet.getRange(i + 2, 3).setValue(new Date()); // C 列に送信日時を記録
41     sent++;
42     Utilities.sleep(500); // 送信間隔を空ける
43 });
44 Logger.log(sent + ' 件送信しました。');
45 }

```

リスト 11 差し込みメール送信

送信クォータ

GmailApp.sendEmail の 1 日あたり送信数には上限がある（無料アカウントでおおむね 100 通/日）。大量送信は分割し，Utilities.sleep で間隔を空ける。

6.2 未読メールの朝ダイジェスト

直近 24 時間の未読メールを Gmail 検索演算子で抽出し，件名一覧を自分宛に送る。時間主導トリガー（第 7 節）と組み合わせれば毎朝の要約になる。

▶ samples/06-workspace/GmailDigest.gs

```

1  /**
2   * 受信メールの集計（ダイジェスト）。
3   * 直近 24 時間の未読メールを検索し、件名一覧を自分宛に送る。
4   * 時間主導トリガーで毎朝実行すると朝のメール要約になる。
5   */
6  function sendDailyDigest() {
7      // Gmail 検索演算子で「未読」かつ「1 日以内」を絞り込む
8      const threads = GmailApp.search('is:unread newer_than:1d', 0, 50);
9      if (threads.length === 0) {
10         Logger.log('対象メールはありません。');
11         return;
12     }
13
14     const lines = threads.map(function (t) {
15         const msg = t.getMessages()[0];
16         return '・' + msg.getFrom() + ' — ' + t.getFirstMessageSubject();
17     });
18

```

```

19  const me = Session.getActiveUser().getEmail();
20  const body =
21    '直近 24 時間の未読メール ' + threads.length + ' 件\n\n' +
22    lines.join('\n');
23  GmailApp.sendEmail(me, '[ダイジェスト] 未読メール ' + threads.length + ' 件', body);
24  }

```

リスト 12 未読メールのダイジェスト

6.3 カレンダー予定の一括登録

講義日程などをシートに並べ、カレンダー予定をまとめて作成する。今週の予定を一覧する関数も添える。

▶ [samples/06-workspace/CalendarBulkCreate.gs](#)

```

1  /**
2   * カレンダー予定の一括登録。
3   * シートの講義日程からカレンダー予定をまとめて作成する。
4   *
5   * シート構成 (1 行目はヘッダ) :
6   *   A: 件名 B: 開始日時 C: 終了日時 D: 場所
7   */
8  function createEventsFromSheet() {
9    const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
10   const last = sheet.getLastRow();
11   if (last < 2) return;
12   const rows = sheet.getRange(2, 1, last - 1, 4).getValues();
13   const cal = CalendarApp.getDefaultCalendar();
14
15   let count = 0;
16   rows.forEach(function (row) {
17     const title = row[0];
18     const start = row[1];
19     const end = row[2];
20     const place = row[3];
21     if (!title || !(start instanceof Date)) return;
22
23     cal.createEvent(title, start, end, {
24       location: place,
25       description: 'clasp により自動登録',
26     });
27     count++;
28   });
29   Logger.log(count + ' 件の予定を登録しました。');
30 }
31
32 /** 今週の予定一覧をログに出す。 */
33 function listThisWeek() {

```

```

34  const now = new Date();
35  const day = now.getDay(); // 0=日
36  const monday = new Date(now);
37  monday.setDate(now.getDate() - ((day + 6) % 7));
38  monday.setHours(0, 0, 0, 0);
39  const sunday = new Date(monday);
40  sunday.setDate(monday.getDate() + 7);
41
42  const events = CalendarApp.getDefaultCalendar().getEvents(monday, sunday);
43  events.forEach(function (e) {
44      Logger.log(
45          Utilities.formatDate(e.getStartTime(), 'Asia/Tokyo', 'MM/dd HH:mm') +
46              ' ' +
47              e.getTitle()
48      );
49  });
50  }

```

リスト 13 カレンダー予定の一括登録

6.4 ドライブのファイル整理

フォルダ内のファイルを拡張子ごとのサブフォルダへ振り分ける。Drive のイテレータ (getFiles) の使い方と、フォルダの取得・生成を学ぶ。

▶ [samples/06-workspace/DriveOrganize.gs](#)

```

1  /**
2   * Drive のファイル整理。
3   * 指定フォルダ内のファイルを拡張子ごとのサブフォルダへ振り分ける。
4   */
5
6  /**
7   * @param {string} folderId 整理対象フォルダの ID
8   */
9  function organizeByExtension(folderId) {
10     const root = DriveApp.getFolderById(folderId);
11     const files = root.getFiles();
12     const cache = {}; // 拡張子 -> サブフォルダ
13
14     while (files.hasNext()) {
15         const file = files.next();
16         const name = file.getName();
17         const dot = name.lastIndexOf('.');
18         const ext = dot >= 0 ? name.substring(dot + 1).toLowerCase() : 'その他';
19
20         if (!cache[ext]) {
21             cache[ext] = getOrCreateSubfolder(root, ext);
22         }

```

```

23     file.moveTo(cache[ext]);
24   }
25   Logger.log('整理が完了しました。');
26 }
27
28 /** 同名サブフォルダがあれば返し、なければ作成する。 */
29 function getOrCreateSubfolder(parent, name) {
30   const it = parent.getFoldersByName(name);
31   return it.hasNext() ? it.next() : parent.createFolder(name);
32 }

```

リスト 14 ドライブのファイル整理

6.5 シートを PDF 化してメール添付

スプレッドシートを PDF に変換し、メールに添付して送る。月次レポートの自動配信などに使える。

▶ [samples/06-workspace/SheetToPdf.gs](#)

```

1  /**
2   * シートを PDF 化してメール添付で送る。
3   * 月次レポートの自動配信などに使える。
4   */
5
6  /**
7   * アクティブなスプレッドシートを PDF blob に変換する。
8   * @return {GoogleAppsScript.Base.Blob} PDF の blob
9   */
10 function spreadsheetToPdfBlob() {
11   const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
12   const blob = ss.getAs('application/pdf');
13   blob.setName(ss.getName() + '.pdf');
14   return blob;
15 }
16
17 /**
18 * PDF を作成して指定アドレスへ送る。
19 * @param {string} to 宛先メールアドレス
20 */
21 function mailReportAsPdf(to) {
22   const pdf = spreadsheetToPdfBlob();
23   GmailApp.sendEmail(to, '月次レポート', '自動生成したレポートを添付します。', {
24     attachments: [pdf],
25     name: '自動レポート配信',
26   });
27   // 控えを Drive にも保存
28   DriveApp.createFile(pdf);
29 }

```

7 Web アプリ・API・トリガー

GAS はサーバ不要で Web アプリや簡易 API を公開できる。本節のサンプルは `samples/07-webapp/` にある。ここでは問い合わせ内容をスプレッドシートに保存するため、`clasp create-script --type sheets` でスプレッドシートに紐づくプロジェクトとして作成してから Web アプリとしてデプロイする。単体スクリプトで動かす場合は、`SpreadsheetApp.openById(...)` に置き換える。

7.1 doGet と doPost

`doGet(e)` / `doPost(e)` という特別な関数を定義し、デプロイすると、その URL が HTTP のエンドポイントになる。`doGet` で HTML フォームを返し、送信内容をシートに保存する例を示す。

▶ `samples/07-webapp/WebApp.gs`

```

1  /**
2   * Web アプリ (HTML を返す)。
3   * clasp create-deployment (別名 deploy) でウェブアプリとして公開すると、URL にアクセス
4   *   して
5   * フォームを表示できる。送信内容はシートに保存する。
6   */
7  /** GET: HTML フォームを返す。 */
8  function doGet(e) {
9     if (e && e.parameter && e.parameter.format === 'json') {
10        return jsonApiGet(e);
11    }
12
13    const template = HtmlService.createTemplateFromFile('Index');
14    template.title = 'お問い合わせフォーム';
15    return template
16        .evaluate()
17        .setTitle('お問い合わせ')
18        .addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1');
19  }
20
21  /** POST: フォーム送信を受け取りシートへ追記して結果を返す。 */
22  function doPost(e) {
23     const params = (e && e.parameter) || {}; // name, email, message
24     appendContact_(params);
25
26     return ContentService.createTextOutput(

```

```

27     JSON.stringify({ status: 'ok' })
28   ).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
29 }
30
31 /** HTML テンプレートから別ファイルを取り込むためのヘルパ。 */
32 function include(filename) {
33     return HtmlService.createHtmlOutputFromFile(filename).getContent();
34 }
35
36 /** 問い合わせデータを検証し、シートへ追記する。 */
37 function appendContact_(data) {
38     const name = sanitizeCell_(data.name);
39     const email = sanitizeCell_(data.email);
40     const message = sanitizeCell_(data.message);
41     if (!name || !email) {
42         throw new Error('氏名とメールは必須です。');
43     }
44
45     const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
46     const sheet = ss.getSheetByName('問い合わせ') || ss.insertSheet('問い合わせ');
47     if (sheet.getLastRow() === 0) {
48         sheet.appendRow(['受信日時', '氏名', 'メール', '本文']);
49     }
50     sheet.appendRow([new Date(), name, email, message]);
51     return true;
52 }
53
54 /** セルに書く外部入力が数式として解釈されないようにする。 */
55 function sanitizeCell_(value) {
56     const text = String(value == null ? '' : value).trim();
57     return /^[=+\-@]/.test(text) ? '"' + text : text;
58 }

```

リスト 16 Web アプリ (doGet / doPost)

7.2 HTML テンプレート

HtmlService を使うと HTML を返せる。テンプレート内では `<?= ... ?>` でサーバ側の値を埋め込み、`google.script.run` でクライアントからサーバ関数を非同期に呼び出せる。

▶ [samples/07-webapp/Index.html](#)

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ja">
3   <head>
4     <base target="_top" />
5     <style>
6       body { font-family: sans-serif; max-width: 480px; margin: 2em auto; }
7       label { display: block; margin-top: 1em; }

```

```

8     input, textarea { width: 100%; box-sizing: border-box; }
9     button { margin-top: 1em; padding: .6em 1.2em; }
10    </style>
11    </head>
12    <body>
13      <h1><?= title ?></h1>
14      <form id="f">
15        <label>氏名 <input name="name" required /></label>
16        <label>メール <input name="email" type="email" required /></label>
17        <label>本文 <textarea name="message" rows="4"></textarea></label>
18        <button type="submit">送信</button>
19      </form>
20      <p id="msg"></p>
21
22      <script>
23        document.getElementById('f').addEventListener('submit', function (ev) {
24          ev.preventDefault();
25          var data = {
26            name: this.name.value,
27            email: this.email.value,
28            message: this.message.value,
29          };
30          google.script.run
31            .withSuccessHandler(function () {
32              document.getElementById('msg').textContent = '送信しました。';
33              ev.target.reset();
34            })
35            .withFailureHandler(function (err) {
36              document.getElementById('msg').textContent =
37                '送信に失敗しました: ' + (err && err.message ? err.message : err);
38            })
39            .saveContact(data);
40          });
41      </script>
42    </body>
43  </html>

```

リスト 17 HTML テンプレート

7.3 JSON を返す API

ContentService を使うと JSON を返す API を作れる。本サンプルでは `doGet(e)` が `?format=json` を検出したときだけ `jsonApiGet(e)` へ振り分け、通常アクセスでは HTML フォームを返す。クエリパラメータ `symbol=USD` に応じて為替レートを返す簡単な例と、フロントエンドから呼ばれるサーバ関数を示す。

▶ [samples/07-webapp/JsonApi.gs](#)

```

1  /**
2   * JSON API エンドポイント。
3   * クエリパラメータ ?format=json&symbol=USD に応じて JSON を返す簡易 API。
4   * WebApp.gs の doGet(e) から format=json のときに呼び出される。
5   */
6  function jsonApiGet(e) {
7   const symbol = (e && e.parameter && e.parameter.symbol) || 'USD';
8   const payload = {
9     symbol: symbol,
10    jpy: fetchRateToJpy(symbol),
11    fetchedAt: new Date().toISOString(),
12  };
13  return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(payload)).setMimeType(
14    ContentService.MimeType.JSON
15  );
16 }
17
18 /**
19 * 指定通貨の対円レートを取得する。
20 * Frankfurter API (無料・キー不要) を利用。
21 * @param {string=} base 基準通貨 (既定 USD)
22 * @return {number} 1 base = ? JPY
23 */
24 function fetchRateToJpy(base) {
25   const cur = base || 'USD';
26   const url =
27     'https://api.frankfurter.app/latest?from=' + encodeURIComponent(cur) + '&to=JPY';
28   const res = UrlFetchApp.fetch(url, { muteHttpExceptions: true });
29   if (res.getResponseCode() !== 200) {
30     throw new Error('API エラー: ' + res.getResponseCode());
31   }
32   const json = JSON.parse(res.getContentText());
33   return json.rates.JPY;
34 }
35
36 /**
37 * フロントエンド (Index.html) から google.script.run で呼ばれる関数。
38 * @param {{name:string, email:string, message:string}} data
39 */
40 function saveContact(data) {
41   return appendContact_(data || {});
42 }

```

リスト 18 JSON API とサーバ関数

Web アプリの公開手順

Web アプリは `clasp create-deployment` (別名 `deploy`) でデプロイし、`clasp open-web-app` で開く。アクセス権 (`executeAs` と `access`) はマニフェストの `webapp` 項で宣言する。本書の例は誰でもアクセスできる設定にしているため、本番では用途に応じて `DOMAIN` や `MYSELF` などに制限すること。

匿名公開時の入力防御

`ANYONE_ANONYMOUS` で公開した Web アプリは、URL を知っている第三者からも呼び出せる。本書のサンプルは必須項目の検証と、先頭が `= + - @` で始まる入力を文字列化する処理を入れているが、実運用ではアクセス制限、レート制限、ログ監視、個人情報の保存方針も合わせて設計する。

7.4 トリガーの設定

時間主導トリガーやイベントトリガー (編集時・フォーム送信時など) を、コードから登録・削除できる。重複登録を避けるため、作成前に同名トリガーを削除するパターンが定石である。

▶ [samples/07-webapp/Triggers.gs](#)

```
1  /**
2   * トリガーの設定 (インストーラブルトリガー)。
3   * コードからトリガーを作成・削除する。重複登録を避けるのが定石。
4   */
5
6  /** 毎朝 8 時に sendDailyDigest を実行する時間主導トリガーを作る。 */
7  function installDailyTrigger() {
8    deleteTriggers('sendDailyDigest'); // 既存を消してから作り直す
9    ScriptApp.newTrigger('sendDailyDigest')
10     .timeBased()
11     .atHour(8)
12     .everyDays(1)
13     .inTimezone('Asia/Tokyo')
14     .create();
15    Logger.log('毎朝 8 時のトリガーを設定しました。');
16  }
17
18  /** スプレッドシート編集時に走るトリガーを作る。 */
19  function installEditTrigger() {
20    const ssId = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getId();
21    deleteTriggers('onEditHandler');
22    ScriptApp.newTrigger('onEditHandler')
23     .forSpreadsheet(ssId)
24     .onEdit()
```

```

25     .create();
26 }
27
28 /** 編集トリガーのハンドラ。編集セルの隣に編集時刻を書く。 */
29 function onEditHandler(e) {
30     const range = e.range;
31     range.getSheet().getRange(range.getRow(), range.getColumn() + 1).setValue(new Date
32         ());
33 }
34
35 /** 指定ハンドラ名のトリガーをすべて削除する。 */
36 function deleteTriggers(handlerName) {
37     ScriptApp.getProjectTriggers().forEach(function (t) {
38         if (t.getHandlerFunction() === handlerName) {
39             ScriptApp.deleteTrigger(t);
40         }
41     });
42 }

```

リスト 19 トリガーの設定

7.5 設定と状態の保存: PropertiesService

API キーのような秘密情報や、実行間で引き継ぎたい値は、コードに直接書かず PropertiesService に保存する。

▶ [samples/07-webapp/Properties.gs](#)

```

1  /**
2   * PropertiesService による設定・状態の保存。
3   * API キーなどの秘密情報や、実行間で引き継ぎたい値を保存する。
4   * スクリプトに直接書かず Script Properties に置くのが安全。
5   */
6
7  /** スクリプトプロパティに API キーを保存する（初回のみ手動実行）。 */
8  function setApiKey() {
9      PropertiesService.getScriptProperties().setProperty('API_KEY', 'ここに鍵');
10 }
11
12 /** 保存済みの API キーを取得する。 */
13 function getApiKey() {
14     const key = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('API_KEY');
15     if (!key) throw new Error('API_KEY が未設定です。setApiKey を実行してください。');
16     return key;
17 }
18
19 /** 実行回数をユーザープロパティでカウントする例。 */
20 function countRun() {
21     const props = PropertiesService.getUserProperties();

```

```

22   const n = Number(props.getProperty('runCount') || '0') + 1;
23   props.setProperty('runCount', String(n));
24   Logger.log('あなたの実行回数: ' + n);
25   return n;
26 }

```

リスト 20 PropertiesService の利用

8 TypeScript で書く

TypeScript で書くと、型チェックによりスプレッドシート API の誤用を事前に発見できる。

v3 の重大な変更: TypeScript を変換しなくなった

v2 の clasp は .ts を push 時に自動で .gs へトランスパイルしていたが、v3 ではこの機能が廃止された。TypeScript を使うには、tsc (TypeScript コンパイラ) や Rollup・esbuild などであらかじめ JavaScript に変換し、その出力を push する必要がある。

8.1 セットアップとビルドの流れ

本書では最も単純な方式として、src/ に書いた .ts を tsc で dist/ に変換し、dist/ を clasp の rootDir として push する。まず型定義 @types/google-apps-script・typescript を導入する。

▶ samples/08-typescript/package.json

```

1  {
2    "name": "clasp-ts-sample",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "clasp v3 + TypeScript のサンプル。clasp v3 は .ts を変換しないため
5      tsc でビルドしてから push する",
6    "scripts": {
7      "build": "tsc && cp appsscript.json dist/",
8      "push": "npm run build && clasp push",
9      "lint": "tsc --noEmit"
10   },
11   "devDependencies": {
12     "@google/clasp": "^3.3.0",
13     "@types/google-apps-script": "^1.0.100",
14     "typescript": "^5.9.3"
15   }

```

リスト 21 package.json (v3 + TypeScript。clasp は変換しないので tsc でビルド)

tsconfig.json では出力先 outDir を dist とし、module を none にして各ファイルをグロー

バルスクリプトとして出力する。

▶ samples/08-typescript/tsconfig.json

```
1 {
2   "compilerOptions": {
3     "target": "ES2019",
4     "lib": ["ES2019"],
5     "module": "none",
6     "rootDir": "src",
7     "outDir": "dist",
8     "strict": true,
9     "noImplicitAny": true,
10    "types": ["google-apps-script"]
11  },
12  "include": ["src/**/*.ts"]
13 }
```

リスト 22 tsconfig.json (dist へ出力)

.clasp.json の rootDir は、ビルド出力のある dist を指す。

▶ samples/08-typescript/clasp.json.example

```
1 {
2   "scriptId": "ここにスクリプトIDを記入",
3   "rootDir": "dist"
4 }
```

リスト 23 .clasp.json (rootDir を dist に)

ビルドして push する流れは次のとおり (appsscript.json も dist/ に置かれるよう build スクリプトでコピーしている)。

```
1 $ npm install
2 $ npm run build      # tsc で src/*.ts -> dist/*.js に変換 + マニフェストをコピー
3 $ clasp push        # dist/ の内容をアップロード
```

import/export は使わない

GAS では全ファイルがグローバルスコープを共有する。ES Modules の import/export は使わず、関数をトップレベルに定義すること (module: none での tsc 出力もこれを前提とする)。別ファイルの関数や型はそのまま名前参照できる。npm パッケージを取り込みたい場合は、次のヒントのようにバンドラを使う。

npm パッケージを使いたいとき

外部 npm ライブラリを import して使いたい場合は、tsc 単体では不十分で、Rollup や esbuild でバンドルする。rollup-plugin-google-apps-script などのプラグインを使うと、トップレベル関数を GAS から呼べるグローバル関数として出力できる。バンドル結果 (単一の .js) を rootDir に置いて push する。

8.2 型付きの統計ユーティリティ

GAS サービスに依存しない統計ユーティリティを型付きで書く。interface で戻り値の構造を明示し、引数・戻り値に型注釈を与える。

▶ samples/08-typescript/src/stats.ts

```
1  /**
2   * 型付きの統計ユーティリティ。
3   * GAS サービスに依存しないため、ローカルでも単体テストできる。
4   *
5   * clasp v3 は .ts を変換しないため、npm run build で dist/ へ出力してから push する。
6   * (import/export は使わず、グローバル関数として書くのが GAS の作法)
7   */
8
9  interface Summary {
10   n: number;
11   mean: number;
12   sd: number;
13 }
14
15 /** 平均と標準偏差を返す。 */
16 function summarize(xs: number[]): Summary {
17   const n: number = xs.length;
18   if (n === 0) {
19     throw new Error('空配列は集計できません。');
20   }
21   const mean: number = xs.reduce((a: number, b: number): number => a + b, 0) / n;
22   const variance: number =
23     xs.reduce((a: number, b: number): number => a + (b - mean) ** 2, 0) / n;
24   return { n, mean, sd: Math.sqrt(variance) };
25 }
26
27 /** 標準化 (z スコア) した配列を返す。 */
28 function zscore(xs: number[]): number[] {
29   const { mean, sd } = summarize(xs);
30   if (sd === 0) {
31     return xs.map((): number => 0);
32   }
33   return xs.map((x: number): number => (x - mean) / sd);
```

```
34 }
```

リスト 24 型付き統計ユーティリティ

8.3 型の付いた GAS API

@types/google-apps-script により, SpreadsheetApp などの GAS サービスにも型が付く。シートのような Apps Script 固有の型は, 次のような名前空間付きの完全修飾名で表せる。

```
1 GoogleAppsScript.Spreadsheet.Sheet
```

▶ samples/08-typescript/src/main.ts

```
1 /**
2  * TypeScript で書いた GAS エントリーポイント。
3  * @types/google-apps-script により SpreadsheetApp などに型が付く。
4  */
5
6 /** アクティブシートの A 列を標準化して B 列に書き出す。 */
7 function standardizeColumnA(): void {
8     const sheet: GoogleAppsScript.Spreadsheet.Sheet =
9         SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
10    const last: number = sheet.getLastRow();
11    if (last < 2) {
12        return;
13    }
14
15    const xs: number[] = sheet
16        .getRange(2, 1, last - 1, 1)
17        .getValues()
18        .map((row: unknown[]): number => Number(row[0]));
19
20    const zs: number[] = zscore(xs); // stats.ts の関数
21
22    sheet.getRange(1, 2).setValue('zスコア');
23    sheet
24        .getRange(2, 2, zs.length, 1)
25        .setValues(zs.map((z: number): number[] => [z]));
26 }
```

リスト 25 型付きの GAS エントリーポイント

9 ライブラリと clasp run-function

9.1 ライブラリの作成と利用

共通処理を「ライブラリ」として切り出し、複数プロジェクトから再利用できる。ライブラリ側では公開したい関数をグローバルに定義する（先頭が `_` の関数は外部に公開されない）。

▶ [samples/09-library/library/StatLib.gs](#)

```
1  /**
2   * ライブラリ側のコード。
3   * このプロジェクトをデプロイし、スクリプト ID を控えて
4   * 別プロジェクトから「ライブラリ」として参照する。
5   *
6   * ライブラリでは公開したい関数をグローバルに定義する。
7   * 先頭がアンダースコアの関数（例: _helper）は外部から見えない。
8   */
9
10 /**
11  * 平均を返す公開関数。
12  * @param {number[]} xs 数値配列
13  * @return {number} 平均
14  */
15 function mean(xs) {
16   return _sum(xs) / xs.length;
17 }
18
19 /**
20  * 標準偏差（母標準偏差）を返す公開関数。
21  * @param {number[]} xs 数値配列
22  * @return {number} 標準偏差
23  */
24 function sd(xs) {
25   const m = mean(xs);
26   const v = _sum(xs.map(function (x) { return Math.pow(x - m, 2); }))) / xs.length;
27   return Math.sqrt(v);
28 }
29
30 /** 内部ヘルパ（先頭 _ なので外部公開されない）。 */
31 function _sum(xs) {
32   return xs.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0);
33 }
```

リスト 26 ライブラリ側のコード

ライブラリをデプロイしてスクリプト ID を控え、利用側のマニフェストの `dependencies.libraries` に登録する。`userSymbol` で名前空間名を決める。

▶ samples/09-library/consumer/appsscript.json

```
1 {
2   "timeZone": "Asia/Tokyo",
3   "dependencies": {
4     "libraries": [
5       {
6         "userSymbol": "StatLib",
7         "libraryId": "ここにライブラリのスクリプトIDを記入",
8         "version": "1",
9         "developmentMode": true
10      }
11    ]
12  },
13  "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
14  "runtimeVersion": "V8"
15 }
```

リスト 27 利用側マニフェストのライブラリ宣言

▶ samples/09-library/consumer/UseLibrary.gs

```
1 /**
2  * ライブラリ利用側のコード。
3  * appsscript.json の userSymbol で指定した名前空間 (StatLib) 経由で
4  * 公開関数を呼び出す。
5  */
6 function useStatLib() {
7   const data = [10, 12, 15, 9, 14, 11];
8   const m = StatLib.mean(data);
9   const s = StatLib.sd(data);
10  Logger.log('平均=' + m + ' 標準偏差=' + s);
11  return { mean: m, sd: s };
12 }
```

リスト 28 ライブラリの利用

9.2 clasp run-function によるローカルからの実行

clasp run-function <関数名> (別名 run) を使うと、ローカルのターミナルからクラウド上の関数を実行できる。設定はやや手間だが、CLI からの自動実行に有用である。手順の概略は次のとおり。

1. 標準の GCP プロジェクトを作成し、スクリプトに紐づける (プロジェクト設定の「Google Cloud Platform (GCP) プロジェクト」)。
2. GCP で Apps Script API を有効化する。
3. clasp open-credentials-setup から OAuth クライアント (デスクトップアプリ) の

認証情報 `client_secret.json` をダウンロードし、`clasp login --user run --creds client_secret.json` で必要スコープ付きのトークンを取得する。プロジェクトのスコープで認可するには `--use-project-scopes` を併用する。既定の `clasp` 操作用スコープも同時に含めたい場合は `--include-clasp-scopes` を付ける。

4. マニフェストに `executionApi.access` を宣言して `push` する。
5. Apps Script エディタの「デプロイ」から API 実行可能としてデプロイする。
`run-function` はこの API 実行可能デプロイを通じて関数を呼び出す。
6. `clasp run-function --user run helloWorld` で実行する。引数を渡すには `-p` (`--params`) に JSON 配列を与える。

```
1 $ clasp login --user run --creds client_secret.json \  
2   --use-project-scopes --include-clasp-scopes  
3 $ clasp push  
4 $ clasp run-function --user run add --params "[2, 3]"
```

run-function と通常 push の違い

ローカルでコードを書いてクラウドへ反映するだけなら `clasp push` で十分で、`clasp run-function` は不要である。`run-function` は、CI やスクリプトから「特定の関数をその場で実行したい」場合に使う上級者向け機能である。

10 テストと CI/CD

ローカル開発の大きな利点は、テストと自動デプロイを導入できることである。サンプルは `samples/10-cicd/` にある。

10.1 ロジックを分離して単体テストする

GAS サービス (`SpreadsheetApp` 等) に依存する部分と、純粋な計算ロジックを分離しておく、後者は `Node.js + Jest` でそのままテストできる。GAS では無視され、Node では読み込める `module.exports` のイディオムを使う。

▶ `samples/10-cicd/src/Logic.gs`

```
1 /**  
2  * テスト対象のビジネスロジック。  
3  * GAS サービス (SpreadsheetApp 等) に依存させず純粋関数にしておく、  
4  * ローカルの Node.js + Jest でそのままテストできる。  
5  *  
6  * 末尾の module.exports は GAS 上では無視される (typeof module で保護)。  
7  */  
8
```

```

9  /** 税込価格を求める。 */
10 function withTax(price, rate) {
11     const r = rate == null ? 0.1 : rate;
12     return Math.floor(price * (1 + r));
13 }
14
15 /** 配列の平均。 */
16 function mean(xs) {
17     if (xs.length === 0) throw new Error('空配列');
18     return xs.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0) / xs.length;
19 }
20
21 // --- Node.js (Jest) からも読めるようにする。GAS 実行時は無視される ---
22 if (typeof module !== 'undefined') {
23     module.exports = { withTax: withTax, mean: mean };
24 }

```

リスト 29 テスト対象のロジック

▶ samples/10-cicd/test/logic.test.js

```

1  /**
2   * Jest による単体テスト。
3   * npm test で実行する。GAS にデプロイせずロジックを検証できる。
4   */
5  const { withTax, mean } = require('../src/Logic.gs');
6
7  describe('withTax', () => {
8     test('既定税率 10% で計算する', () => {
9         expect(withTax(1000)).toBe(1100);
10    });
11    test('税率を指定できる', () => {
12        expect(withTax(1000, 0.08)).toBe(1080);
13    });
14    test('円未満は切り捨てる', () => {
15        expect(withTax(999, 0.1)).toBe(1098); // 1098.9 -> 1098
16    });
17 });
18
19 describe('mean', () => {
20     test('平均を求める', () => {
21         expect(mean([2, 4, 6])).toBe(4);
22     });
23     test('空配列は例外', () => {
24         expect(() => mean([])).toThrow();
25     });
26 });

```

リスト 30 Jest による単体テスト

ローカルでは次のように実行する。

```
1 $ cd samples/10-cicd
2 $ npm install
3 $ npm test
```

10.2 GitHub Actions による自動デプロイ

main ブランチへの push を契機に、テストを走らせ、成功したら clasp push する GitHub Actions ワークフローを示す。v3 でログインして生成した認証情報 ~/.clasprc.json の中身を、リポジトリの Secret CLASPRC_JSON に登録しておき、ジョブの中で ~/.clasprc.json として復元する。

▶ samples/10-cicd/.github/workflows/deploy.yml

```
1 name: Test and Deploy to Apps Script
2
3 on:
4   push:
5     branches: [main]
6
7 jobs:
8   build:
9     runs-on: ubuntu-latest
10    steps:
11      - uses: actions/checkout@v4
12
13      # clasp v3.3.0 の package.json は Node.js 20 以上を要求する。
14      # 新規 CI では公式 README のトラブルシュートに合わせて 22 系を使う。
15      - name: Setup Node.js
16        uses: actions/setup-node@v4
17        with:
18          node-version: '22'
19
20      - name: Install dependencies
21        run: npm install
22
23      - name: Run tests
24        run: npm test
25
26      # clasp の認証情報を Secrets から復元する。
27      # clasp v3 でログインして生成した ~/.clasprc.json の中身を
28      # リポジトリの Secret CLASPRC_JSON に登録しておく (v2 とは形式が異なる)。
29      - name: Restore clasp credentials
30        run: echo '${{ secrets.CLASPRC_JSON }}' > ~/.clasprc.json
31
32      - name: Install clasp (v3)
33        run: npm install -g @google/clasp@3
```

```
34
35   - name: Push to Apps Script
36     run: clasp push --force
```

リスト 31 GitHub Actions ワークフロー (clasp v3)

認証情報の取り扱い

CLASPRC_JSON には OAuth トークンが含まれる。必ず GitHub の暗号化 Secret に保存し、ログに出力しないこと。トークンには有効期限があるため、失効時は v3 で再ログインして Secret を更新する。なお clasp v3 の .clasprc.json は v2 と形式が異なるため、必ず v3 で生成したものを使う。

サービスアカウント (ADC) は慎重に扱う

v3 には --adc (Application Default Credentials) で環境の認証情報を読むオプションがある。ただし公式 README ではサービスアカウント利用は実験的とされ、サービスアカウントはスクリプトを所有できない。使う場合は対象スクリプトをサービスアカウントに編集者として共有し、組織ポリシー上許可されるか確認する。

11 統合プロジェクト：アンケート集計ダッシュボード

最後に、これまでの要素を組み合わせた小さなエンドツーエンドの例を示す。授業アンケートを (1) フォームで自動生成し、(2) 回答を集計してダッシュボードを作り、(3) 週次で更新して結果をメール通知する。サンプルは samples/11-project/ にある。最初に createSurveyForm を実行すると、回答先スプレッドシートの ID が Script Properties に保存され、以後の集計・通知はその回答先を SpreadsheetApp.openById で開く。

11.1 フォームの自動生成

FormApp で Google フォームをコードから作り、回答先のスプレッドシートを紐づける。フォーム作成後はフォーム URL と回答シート URL をログに出し、同時に後続ジョブで使う ID を保存する。

▶ samples/11-project/Form.gs

```
1  /**
2   * 統合プロジェクト 1/3: アンケートフォームの自動生成。
3   * Google フォームをコードから作り、回答先を新規スプレッドシートに設定する。
4   */
5  const SURVEY_FORM_ID_KEY_ = 'SURVEY_FORM_ID';
6  const SURVEY_RESPONSE_SS_ID_KEY_ = 'SURVEY_RESPONSE_SPREADSHEET_ID';
7
8  function createSurveyForm() {
```

```

9  const form = FormApp.create('授業アンケート');
10 form.setDescription('この授業について 5 段階で評価してください。');
11
12 form
13   .addMultipleChoiceItem()
14   .setTitle('総合満足度')
15   .setChoiceValues(['5 とても満足', '4', '3', '2', '1 不満']);
16
17 form.addScaleItem().setTitle('説明のわかりやすさ').setBounds(1, 5);
18 form.addParagraphTextItem().setTitle('自由記述');
19
20 // 回答先スプレッドシートを作成して紐づける
21 const ss = SpreadsheetApp.create('授業アンケート_回答');
22 form.setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, ss.getId());
23
24 PropertiesService.getScriptProperties().setProperties({
25   [SURVEY_FORM_ID_KEY_]: form.getId(),
26   [SURVEY_RESPONSE_SS_ID_KEY_]: ss.getId(),
27 });
28
29 Logger.log('フォーム URL: ' + form.getPublishedUrl());
30 Logger.log('回答シート: ' + ss.getUrl());
31 return { formUrl: form.getPublishedUrl(), sheetUrl: ss.getUrl() };
32 }

```

リスト 32 アンケートフォームの自動生成

11.2 集計とダッシュボード

回答シートの数値設問を集計し、度数分布表と棒グラフを「ダッシュボード」シートに生成する。グラフ生成には `newChart` を使う。

▶ [samples/11-project/Report.gs](#)

```

1  /**
2   * 統合プロジェクト 2/3: 回答の集計とダッシュボード生成。
3   * 回答シートの数値設問を集計し、「ダッシュボード」シートに
4   * 平均・件数を書き出してグラフを作る。
5   */
6  function buildDashboard() {
7    const ss = getResponseSpreadsheet_();
8    const responses = ss.getSheets()[0]; // フォームの回答シート
9    const last = responses.getLastRow();
10   if (last < 2) {
11     throw new Error('回答がまだありません。');
12   }
13
14   // B 列=総合満足度の数値部分、C 列=わかりやすさ(数値)と仮定
15   const data = responses.getRange(2, 2, last - 1, 2).getValues();

```

```

16  const satisfaction = data.map(function (r) { return parseInt(r[0], 10); });
17  const clarity = data.map(function (r) { return Number(r[1]); });
18
19  const dash = ss.getSheetByName('ダッシュボード') || ss.insertSheet('ダッシュボード'
20  );
21  dash.clear();
22  dash.getRange(1, 1, 3, 2).setValues([
23    ['指標', '値'],
24    ['回答件数', satisfaction.length],
25    ['総合満足度 平均', average(satisfaction)],
26  ]);
27  dash.getRange(4, 1, 1, 2).setValues([[ 'わかりやすさ 平均', average(clarity) ]]);
28
29  buildHistogram(dash, satisfaction);
30  return average(satisfaction);
31 }
32
33 /** 1~5 の度数分布表を作り、棒グラフを挿入する。 */
34 function buildHistogram(sheet, values) {
35   const counts = [0, 0, 0, 0, 0];
36   values.forEach(function (v) {
37     if (v >= 1 && v <= 5) counts[v - 1]++;
38   });
39   const table = [['評価', '件数']];
40   for (let i = 0; i < 5; i++) table.push([String(i + 1), counts[i]]);
41   const range = sheet.getRange(6, 1, table.length, 2);
42   range.setValues(table);
43
44   const chart = sheet
45     .newChart()
46     .asColumnChart()
47     .addRange(range)
48     .setPosition(6, 4, 0, 0)
49     .setOption('title', '満足度の分布')
50     .build();
51   sheet.insertChart(chart);
52 }
53
54 function average(xs) {
55   return xs.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0) / xs.length;
56 }
57
58 /** createSurveyForm が保存した回答先シートを開く。未設定時はアクティブシートを使う。 */
59 function getResponseSpreadsheet_() {
60   const id = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty(
61     SURVEY_RESPONSE_SS_ID_KEY_);
62   if (id) {
63     return SpreadsheetApp.openById(id);
64   }

```

```

63   const active = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
64   if (active) {
65     return active;
66   }
67   throw new Error('回答先スプレッドシートが未設定です。先に createSurveyForm を実行して
        ください。');
68 }

```

リスト 33 集計とダッシュボード生成

11.3 定期実行と通知

週次のトリガーで集計を更新し、結果を担当者へメールする。第 6 節と第 7 節の要素を統合している。

▶ samples/11-project/Notify.gs

```

1  /**
2   * 統合プロジェクト 3/3: 定期実行と通知。
3   * 毎週月曜にダッシュボードを更新し、結果を担当者へメールする。
4   * setupWeekly を一度だけ実行してトリガーを登録する。
5   */
6  function setupWeekly() {
7     ScriptApp.getProjectTriggers().forEach(function (t) {
8       if (t.getHandlerFunction() === 'weeklyJob') ScriptApp.deleteTrigger(t);
9     });
10    ScriptApp.newTrigger('weeklyJob')
11      .timeBased()
12      .onWeekDay(ScriptApp.WeekDay.MONDAY)
13      .atHour(9)
14      .inTimezone('Asia/Tokyo')
15      .create();
16  }
17
18  /** トリガーから呼ばれる本体。 */
19  function weeklyJob() {
20    const avg = buildDashboard();
21    const to = Session.getActiveUser().getEmail();
22    GmailApp.sendEmail(
23      to,
24      '【週次】アンケート集計を更新しました',
25      '総合満足度の平均は ' + avg.toFixed(2) + ' です。 \n' +
26      'ダッシュボードをご確認ください。'
27    );
28  }

```

リスト 34 定期実行と通知

12 トラブルシューティングと FAQ

User has not enabled the Apps Script API

Apps Script API が無効。 <https://script.google.com/home/usersettings> でオンにする (第 2 節)。

clasp push が Invalid credentials で失敗する

トークンが失効している。 clasp login し直す。

push したのにエディタに反映されない

rootDir の設定とファイルの場所がずれている可能性。 clasp show-file-status (別名 status) で push 対象を確認する。

clasp open が「不明なコマンド」になる

v3 で open は廃止された。 clasp open-script や clasp open-web-app を使う (第 3.9 項)。

.gs が push されない

.claspignore で除外されていないか確認する。許可と除外の順序に注意。

外部 API 呼び出しが権限エラーになる

マニフェストに script.external_request スコープを追加して push する。

TypeScript を push したら型注釈がそのまま残る

v3 は TypeScript を変換しない。 tsc 等で JS に変換してからその出力を push する (第 8 節)。

clasp run-function が動かない

標準 GCP プロジェクトの紐づけ, clasp login --creds, executionApi の宣言, API 実行可能デプロイが必要 (第 9 節)。

日本語が文字化けする

ファイルを UTF-8 で保存する。 CSV 取り込み時は getDataAsString('UTF-8') のように明示する。

付録 A : clasp コマンド早見表

表 4 主な clasp コマンド (v3 正式名)

コマンド (v3)	別名	説明
clasp login	—	ログイン
clasp show-authorized-user	—	認証状態の表示
clasp logout	—	ログアウト
clasp create-script --type ...	create	新規プロジェクト作成
clasp clone-script <id>	clone	既存プロジェクトの取得
clasp pull	—	クラウド → ローカル
clasp push [-w]	—	ローカル → クラウド
clasp show-file-status	status	push 対象の確認
clasp open-script	—	エディタを開く
clasp open-web-app	—	Web アプリを開く
clasp open-container	—	紐づくコンテナを開く
clasp open-logs	—	Cloud Logging を開く
clasp open-api-console	—	API コンソールを開く
clasp open-credentials-setup	—	OAuth クライアント設定を開く
clasp list-scripts	list	自分のスクリプト一覧
clasp create-version [説明]	version	バージョン作成
clasp create-deployment [-d]	deploy	デプロイ (公開)
clasp update-deployment <id>	redeploy	デプロイの更新
clasp list-deployments	deployments	デプロイ一覧
clasp delete-deployment <id>	undeploy	デプロイ削除
clasp run-function <関数>	run	クラウド関数の実行
clasp tail-logs [--watch]	logs	実行ログの取得
clasp setup-logs	—	Cloud Logging の設定
clasp list-apis	apis	利用可能 API の一覧
clasp enable-api <api>	—	API の有効化
clasp disable-api <api>	—	API の無効化
clasp start-mcp-server	mcp	MCP サーバの起動

付録 B：コーディングエージェント活用プロンプト集

clasp は、Claude Code・Cursor・Gemini CLI などのコーディングエージェントと非常に相性が良い。エージェントにファイルを編集させ、clasp push までを任せれば、GAS 開発の多くを自然言語の指示で進められる。ここでは、そうした作業を引き出すためのプロンプトを難易度順に収録する。<ID> などの <> で囲んだ箇所は、自分の値に置き換えて使う。

使い方のコツ

エージェントには、本書のサンプルや .clasp.json・appsscript.json を参照させ、「clasp v3 を前提に」「clasp push まで実行して」「変更点を要約して」と添えると精度が上がる。破壊的操作（clasp push による上書きやデプロイ）の前には差分の確認を求めるとよい。

【入門】基本セットアップと操作

1. 環境セットアップ

「このリポジトリで clasp v3 を使えるようにして。node --version で Node.js 20 以上であることを確認し、@google/clasp を導入して、clasp login の手順を説明して。」

ねらい：エージェントに開発環境を整えさせる第一歩。

2. 新規プロジェクト作成

「スタンドアロンの Apps Script プロジェクトを clasp create-script --type standalone --rootDir ./src で作成し、生成された .clasp.json と appsscript.json の各項目の意味を説明して。」

ねらい：プロジェクト雛形の生成と設定理解。

3. 既存プロジェクトの取得

「スクリプト ID <ID> のプロジェクトを clasp clone-script で取得し、ファイル構成と各 .gs の役割を要約して。」

ねらい：既存資産の素早い把握。

4. push 前の確認

「clasp show-file-status で push 対象を確認してから clasp push して。node_modules とテストを除外する .claspignore も用意して。」

ねらい：誤 push の防止と除外設定。

5. Hello World

「現在時刻をログ出力する `helloWorld` 関数を作って `push` し、`clasp open-script` でエディタを開いて実行する手順を教えて。」

ねらい： `push` →実行の往復フローを体験する。

6. マニフェスト設定

「`appsscript.json` のタイムゾーンを `Asia/Tokyo`、ランタイムを `V8` に設定して、変更点を説明して。」

ねらい：基本マニフェストの設定。

【初級】単純なスクリプトの生成

7. セルの一括読み書き

「アクティブシート A 列（2 行目以降）の数値を読み、合計を B1 に書き込む関数を作って。1 セルずつではなく `getValues/setValues` で範囲一括処理にして。」

ねらい： `GAS` の性能上の基本作法を守らせる。

8. 記述統計

「選択範囲の数値の件数・平均・標準偏差・中央値を計算し、別シート「集計結果」に表で出力する関数を作って。計算部分は `GAS` に依存しない純粋関数に分離して。」

ねらい：再利用・テストしやすい設計を促す。

9. カスタム関数

「税抜価格と税率から税込価格を返すカスタム関数 `WITHTAX` を作る。 `@customfunction` を付けてセルから呼べるようにして。」

ねらい：ワークシート関数の作成。

10. カスタムメニュー

「`onOpen` で「分析ツール」メニューを追加し、既存の集計関数をメニュー項目から呼べるようにして。」

ねらい： `GUI` からの実行導線を作る。

11. CSV 取り込み

「Drive 上の CSV（ファイル ID を引数）を `Utilities.parseCsv` で読み、現在のシートに UTF-8 で取り込む関数を作って。」

ねらい：外部データの取り込み。

12. 外部 API 取得

「`UrlFetchApp` で為替 API から USD/JPY を取得し、日時つきでシートに追記する関数を作
て。必要な `script.external_request` スcopeも `appsscript.json` に追加して。」

ねらい：API 連携とスコープ宣言。

13. データ整形

「A 列の日付文字列を `Date` に変換し、`yyyy-mm-dd` 形式に整えて C 列へ書き出す関数を作
て。タイムゾーンは `Asia/Tokyo` で。」

ねらい：前処理の自動化。

【中級】各サービス・Web アプリ・トリガー

14. 差し込みメール

「名簿シート（氏名・メール・送信済み）を読み、本文テンプレートの `{{氏名}}` を置換して一
斉送信する関数を作て。送信済みフラグを記録して二重送信を防いで。」

ねらい：実務的な一括送信を安全に。

15. メールダイジェスト

「直近 24 時間の未読 Gmail を検索し、件名一覧を自分宛に送る関数を作て。」

ねらい：受信整理の自動化。

16. カレンダー一括登録

「日程シート（件名・開始・終了・場所）からカレンダー予定を一括作成する関数を作
て。」

ねらい：予定管理の自動化。

17. Drive 整理

「指定フォルダ内のファイルを拡張子ごとのサブフォルダに振り分ける関数を作
て。」

ねらい：ファイル整理の自動化。

18. PDF 配信

「現在のスプレッドシートを PDF 化し、指定アドレスにメール添付する関数を作
て。」

ねらい：レポートの自動配信。

19. Web アプリ

「`doGet` で HTML フォームを表示し、`doPost` で送信内容をシートに保存する Web アプリを作
て。`clasp create-deployment` でデプロイし `clasp open-web-app` で開く手順も教えて。」

ねらい：公開 Web アプリの構築。

20. JSON API

「クエリパラメータ `?symbol=USD` に応じて為替レートを JSON で返す `doGet` を `ContentService` で実装して。」

ねらい：簡易 API の構築。

21. トリガー登録

「毎朝 8 時に `sendDailyDigest` を実行する時間主導トリガーを、重複登録を防ぎつつコードから登録する関数を作って。」

ねらい：定期実行の自動化。

【上級】TypeScript・テスト・CI/CD・改善

22. TypeScript 移行

「この JavaScript プロジェクトを `clasp v3 + TypeScript` 構成に移行して。 `tsconfig` (`outDir=dist`, `module=none`), `build` スクリプト, `rootDir=dist` の `.clasp.json` を用意し, `npm run build && clasp push` で動くようにして。」

ねらい：`v3` の TS ビルド方式へ移行させる。

23. 型付け

「既存の集計関数に `@types/google-apps-script` の型を付け, 戻り値に `interface` を定義して。 `tsc --noEmit` で型エラーがないことを確認して。」

ねらい：型安全性の向上。

24. ライブラリ化

「共通の統計関数をライブラリプロジェクトに切り出して。公開関数と内部関数 (`_` 接頭辞) を分け, 利用側 `appsscript.json` への登録方法を説明して。」

ねらい：コードの再利用。

25. 単体テスト

「純粋ロジックを GAS サービスから分離し, `Node.js + Jest` で単体テストを書いて。GAS では無視され `Node` では読める `module.exports` のイディオムを使い, `npm test` まで通して。」

ねらい：テストの導入。

26. CI/CD

「main への push でテストを実行し、成功したら clasp push する GitHub Actions ワークフローを作って。認証は Secret の CLASPRC_JSON を復元する方式で。」

ねらい：自動デプロイの構築。

27. リファクタリング

「肥大化した Code.gs を責務ごとにファイル分割し、命名を整理して各関数に JSDoc を付けて。clasp push 後に挙動が変わらないことを確認して。」

ねらい：保守性の改善。

28. デバッグ支援

「clasp push が Invalid credentials で失敗する。原因を切り分け、clasp v3 での再認証手順 (clasp login, clasp show-authorized-user) を案内して。」

ねらい：トラブルの体系的な解決。

29. パフォーマンス改善

「1 セルずつ読み書きしている関数を getValues/setValues の範囲一括処理に書き換え、ビフォー／アフターの実行時間を比較して。」

ねらい：実行速度の最適化。

30. 最小権限化

「appsscript.json の oauthScopes を実際に使っているサービスだけに絞り、各スコープが必要な理由を説明して。」

ねらい：セキュリティの向上。

【発展】アーキテクチャ・自動化・エージェント連携

31. v2 → v3 一括移行

「v2 前提の手順書とスクリプトを clasp v3 対応にして。clasp open 等の廃止コマンドを open-script 等へ置換し、TypeScript の自動変換に依存する箇所をビルド方式へ直して、変更点を差分で要約して。」

ねらい：大規模な移行作業の委譲。

32. プロジェクト雛形生成

「新規 GAS 開発の雛形を生成して。TypeScript + Jest + GitHub Actions + .clasignore + README を含み、npm run build && clasp push で動く構成にして。」

ねらい：ベストプラクティス雛形の自動生成。

33. 統合パイプライン設計

「Google フォームの自動生成→回答集計→ダッシュボード作成→週次メール通知，という一連のプロジェクトを設計・実装して。トリガー登録まで含めて。」

ねらい：エンドツーエンドの自動化。

34. clasp run-function の設定

「ローカルから clasp run-function で特定関数を実行できるよう，標準 GCP プロジェクトの紐づけ，clasp login --creds, executionApi の宣言まで一通り設定して。」

ねらい：CLI 実行環境の構築。

35. MCP サーバ活用

「clasp v3 の clasp start-mcp-server を使って，このエージェントから Apps Script プロジェクトを直接操作できるようにする手順を整え，使い方を説明して。」

ねらい：エージェント連携の高度化。

36. 複数アカウント運用

「個人用と業務用の 2 つの Google アカウントを clasp --user で使い分ける運用を整えて。各プロジェクトでどちらを使うか指定する方法を示して。」

ねらい：マルチアカウントの管理。

37. 自動ドキュメント生成

「このリポジトリの全 .gs/.ts 関数を走査し，関数名・引数・概要の一覧表（Markdown）を生成して README に追記して。」

ねらい：ドキュメントの自動生成。

38. 監視・通知の仕組み

「実行エラーを検知したら管理者にメール通知する仕組みを入れて。例外を握りつぶさず，ログとともに通知するラッパーを設計して。」

ねらい：運用監視の自動化。

付録 C：実例で学ぶ — 備品貸出帳

本付録では、clasp で管理された実用的なサンプルプロジェクト「備品貸出帳」を題材に、これまでの要素がどう組み合わせるかを読み解く。コードは次のリポジトリで公開されている。

<https://github.com/kkawailab/kklab-google-clasp-examples>

C.1 どんなアプリか

備品（ノート PC・プロジェクトなど）の貸出と返却を管理するツールである。Google スプレッドシートにバインドされた（コンテナバインド型の）Apps Script として動作し、シートのメニューから初期設定・貸出登録・返却処理を行う。入力は HtmlService のダイアログで受け取り、記録はシートに残る。貸出帳の各行は条件付き書式で自動的に色分けされる（貸出中=黄／期限超過=赤／返却済=緑）。

C.2 ファイル構成

ファイル	役割
appsscript.json	マニフェスト（タイムゾーン Asia/Tokyo）
コード.js	メニュー・初期設定・貸出/返却ロジック（サーバー側）
貸出ダイアログ.html	貸出登録フォーム（HtmlService の画面）
返却ダイアログ.html	返却処理フォーム（同上）
.gitignore	認証・設定の誤コミット防止
README.md	説明書

ファイル名が日本語（コード.js など）である点に注目したい。GAS と clasp は日本語ファイル名も扱える。なお .clasp.json（バインド先スプレッドシートとスクリプト ID を含む）は環境依存のため .gitignore で除外され、各自が clasp clone-script や clasp create-script で生成する設計になっている。

C.3 データ設計（2つのシート）

- **備品マスタ**：備品 ID / 備品名 / カテゴリ / 保管場所 / 総数 / 状態 / 備考。「状態」列は利用可／メンテ中のプルダウン（DataValidation）で、メンテ中は貸出候補から除外される。
- **貸出帳**：No / 貸出日 / 備品 ID / 備品名 / 借用者 / 部署・連絡先 / 数量 / 返却予定日 / 返却日 / ステータス / 対応者 / 備考。条件付き書式で行が自動着色される。

C.4 全体の仕組み

処理の流れは「メニュー → ダイアログ (クライアント) → サーバー関数 → シート」である。スプレッドシートを開くと `onOpen` がカスタムメニューを作る。メニューから開くダイアログ (HTML) が、`google.script.run` を通じてサーバー側の GAS 関数 (`getAvailableItems`・`registerLoan`・`processReturn` など) を呼び出し、結果をシートに書き込む。まず `onOpen` を見てみよう。

```
1 function onOpen() {
2   SpreadsheetApp.getUi()
3     .createMenu('備品貸出帳') // 実際の名称には絵文字が付く
4     .addItem('初期設定 (シート作成)', 'setupLedger')
5     .addSeparator()
6     .addItem('貸出を登録', 'showLendDialog')
7     .addItem('返却を処理', 'showReturnDialog')
8     .addSeparator()
9     .addItem('貸出状況を更新 (期限チェック)', 'refreshStatus')
10    .addToUi();
11 }
```

リスト 35 メニューの追加 (コード.js, 原文の項目名には絵文字が付く)

C.5 サーバー側コード (コード.js) の要点

シートの自動生成と条件付き書式。 `setupLedger` が 2 枚のシートを作り、サンプル備品を入れ、見出しの書式・プルダウン・列幅を設定する。貸出帳には次のように条件付き書式をコードから登録している。数式で「ステータス」列 (J 列) を判定するのがポイントである。

```
1 function applyLedgerConditionalFormat_(sh) {
2   const range = sh.getRange(2, 1, sh.getMaxRows() - 1, 12);
3   const rules = [];
4   // 期限超過: 返却予定日 < 今日 かつ 貸出中
5   rules.push(SpreadsheetApp.newConditionalFormatRule()
6     .whenFormulaSatisfied('=AND($J2="' + STATUS_LENDING + '", $H2<>"', $H2<TODAY())')
7     .setBackground('#fde0dc').setRanges([range]).build());
8   // 貸出中 (黄) / 返却済 (緑) も同様に追加 ...
9   sh.setConditionalFormatRules(rules);
10 }
```

リスト 36 条件付き書式の設定 (applyLedgerConditionalFormat_, 抜粋)

貸出の登録。 ダイアログから渡されたフォーム値を 1 行にまとめて貸出帳へ追記する。各セルは後述の `sanitizeCell_` を通してから書き込んでいる。

```
1 function registerLoan(form) {
2   const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
```

```

3  const ledger = ss.getSheetByName(SHEET_LEDGER);
4  const master = ss.getSheetByName(SHEET_MASTER);
5  if (!form.itemId) throw new Error('備品を選択してください。');
6  if (!form.borrower) throw new Error('借入者を入力してください。');
7
8  // 備品IDから備品名をマスタ検索
9  let itemName = '';
10 const mvals = master.getRange(2, 1, Math.max(master.getLastRow() - 1, 0), 2).
    getValues();
11 for (let i = 0; i < mvals.length; i++) {
12     if (String(mvals[i][0]) === String(form.itemId)) { itemName = String(mvals[i]
13         ][1]); break; }
14 }
15
16 const nextRow = ledger.getLastRow() + 1;
17 const no = nextRow - 1; // ヘッダー分を引いた連番
18 const row = [];
19 row[COL.NO - 1] = no;
20 row[COL.LEND_DATE - 1] = form.lendDate ? new Date(form.lendDate) : new Date();
21 row[COL.ITEM_ID - 1] = sanitizeCell_(form.itemId); // 数式インジェクション対策
22 row[COL.ITEM_NAME - 1] = sanitizeCell_(itemName);
23 row[COL.BORROWER - 1] = sanitizeCell_(form.borrower);
24 // ... 数量・返却予定日・対応者・備考も同様に設定 ...
25 row[COL.STATUS - 1] = STATUS_LENDING;
26
27 ledger.getRange(nextRow, 1, 1, row.length).setValues([row]);
28 return '貸出を登録しました (No.' + no + ' : ' + itemName + ') ';
29 }

```

リスト 37 貸出の登録 (registerLoan, 抜粋)

セキュリティ：数式インジェクション対策。 ユーザー入力をそのままセルに書くと、=HYPERLINK(...) のような文字列が数式として解釈される恐れがある (CSV インジェクションと同種の問題)。この例では、先頭が = + - @ で始まる入力にアポストロフィを付けて文字列扱いにする小さな関数で防いでいる。外部入力を扱うすべての GAS で参考になる定石である。

```

1  function sanitizeCell_(v) {
2      if (typeof v !== 'string') return v;
3      if (/^[=+\-@]/.test(v)) return "'" + v; // 先頭に ' を付けて文字列化
4      return v;
5  }

```

リスト 38 数式インジェクション対策 (sanitizeCell_)

C.6 クライアント側 (HTML ダイアログ)

ダイアログは普通の HTML/JavaScript だが、サーバーの GAS 関数を `google.script.run` で呼び出せるのが特徴である。`withSuccessHandler / withFailureHandler` に成功・失敗時のコールバックを与え、最後に呼びたいサーバー関数名を書く。下は貸出ダイアログが備品一覧を読み込み、登録を送信する部分。

```
1 <script>
2 // 起動時：利用可能な備品をサーバーから取得してプルダウンに反映
3 google.script.run.withSuccessHandler(function (items) {
4   var sel = document.getElementById('itemId');
5   sel.innerHTML = '<option value="">— 選択してください —</option>';
6   items.forEach(function (it) {
7     var o = document.createElement('option');
8     o.value = it.id; o.textContent = it.id + ':' + it.name;
9     sel.appendChild(o);
10  });
11 }).getAvailableItems(); // ← サーバー側の関数を呼ぶ
12
13 // 送信：registerLoan(form) を呼び、成功/失敗で表示を切り替える
14 function submitForm() {
15   var form = { /* itemId, borrower, qty, ... を集める */ };
16   google.script.run
17     .withSuccessHandler(function (res) { /* 完了メッセージ表示 */ })
18     .withFailureHandler(function (err) { /* エラー表示 */ })
19     .registerLoan(form);
20 }
21 </script>
```

リスト 39 クライアントからサーバー関数を呼ぶ (貸出ダイアログ.html, 抜粋)

サーバー側の `getAvailableItems` は、マスタから「メンテ中」を除いた備品だけを返す。これにより、ダイアログのプルダウンには貸し出せる備品だけが並ぶ。

```
1 function getAvailableItems() {
2   const sh = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(SHEET_MASTER);
3   if (!sh || sh.getLastRow() < 2) return [];
4   const values = sh.getRange(2, 1, sh.getLastRow() - 1, 6).getValues();
5   return values
6     .filter(function (r) { return r[0] !== '' && r[5] !== MASTER_MAINTENANCE; })
7     .map(function (r) { return { id: String(r[0]), name: String(r[1]) }; });
8 }
```

リスト 40 ダイアログへ渡す備品一覧 (`getAvailableItems`)

C.7 導入と使い方

自分の環境に用意する (**clasp v3**)。 コンテナバインド型なので、自分用のスプレッドシートと紐づいたスクリプトを作るのが手軽である。新しい作業フォルダで次を実行すると、新規スプレッドシートとそれにバインドされたスクリプトが作られる。

```
1 $ clasp create-script --type sheets --title "備品貸出帳" --rootDir ./src
```

続いてリポジトリのコード.js・貸出ダイアログ.html・返却ダイアログ.html・appsscript.json を src/ に置き、push する。

```
1 $ clasp push # ローカル -> Apps Script へ反映
2 $ clasp open-container # バインド先のスプレッドシートを開く (v2 の clasp open)
```

リポジトリの README は v2 表記

公開リポジトリの README は clasp open など v2 のコマンドで書かれている。v3 では clasp open は廃止されたので、clasp open-container (バインド先のシート) や clasp open-script (エディタ) に読み替える (第 3.9 項)。

使う。 スプレッドシートを開くとメニュー「備品貸出帳」が現れる。

1. 「初期設定 (シート作成)」を実行 → 備品マスタ・貸出帳を生成 (初回はスクリプトの承認ダイアログを許可する)。
2. 「備品マスタ」を自社の備品に編集する。
3. 「貸出を登録」で貸し出しを記録 (利用可の備品だけが選択肢に出る)。
4. 「返却を処理」で返却 (貸出中の一覧から選び、期限超過は警告表示)。
5. 「貸出状況を更新」で貸出中・期限超過の件数を確認する。

C.8 この実例から学べること

- スプレッドシートにバインドされたスクリプト (コンテナバインド型) の構成。
- HtmlService のモーダルダイアログと、google.script.run によるクライアント⇄サーバー通信 (成功/失敗コールバック)。
- DataValidation (プルダウン) と ConditionalFormatRule (条件付き書式) をコードから設定する方法。
- セキュリティ: sanitizeCell_ による数式インジェクション対策。
- .clasp.json を .gitignore で除外する実践的な運用と、日本語ファイル名の扱い。

参考文献・リンク

- Google, *clasp* 公式リポジトリ. <https://github.com/google/clasp>
- Google Codelabs, *clasp* で *Apps Script* プロジェクトを管理する. <https://codelabs.developers.google.com/codelabs/clasp?hl=ja>
- Google, *Apps Script* 公式ドキュメント. <https://developers.google.com/apps-script>
- @types/google-apps-script (型定義) . <https://www.npmjs.com/package/@types/google-apps-script>
- 河合勝彦, 備品貸出帳 (*clasp* サンプル, 付録 C) . <https://github.com/kkawailab/kklab-google-clasp-examples>

河合 勝彦 (名古屋市立大学大学院 経済学研究科)

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年6月30日